

Lo scenario δ: ricerche di estetica naturalistica

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [363](#)

Dario La Mendola
*Accademia di Belle Arti di
Palermo*

Qui non si trova male né infezione.
F. Rabelais.

*Il dominio sulla natura
inizìò ben presto a trasformare
il manto verde che ricopriva
i luoghi di nascita della civiltà
in sterili lande prive di vita.*
J. Zerzan.

*Suttog a szél
nekem énekel
azt mondja meg érkeztem itt senkit nem érdekel,
honnan származom
és hogy ki vagyok ,
csak az a fontos mindig milyen ember vagyok¹.*
Parno Graszt.

La presenza dei minoici in Sicilia è attestata da innumerevoli elementi, i quali si differenziano in affascinanti racconti mitologici, reconditi monumenti archeologici e pregiati reperti². Tali elementi, accostati insieme, formano un'intricata trama di testimonianze, una trama sgualcita, spesso avvolta dal mistero, in cui leggenda e storia si trovano sullo stesso piano, tra contraddizioni e coincidenze. L'assai poco probabile ritrovamento di una pianta somigliante al Dittamo di Creta [*Origanum dictamnus* L. 1753], pianta erbacea della famiglia delle Labiate³, specie non endemica della Sicilia⁴, avvenuto casualmente la domenica del 4 settembre del 2022 presso un cardo del quartiere ellenistico-romano di Agrigento, potrebbe essere un esempio.

La pianta pare fosse riuscita, con fatica, a raggiungere l'antesi. Si presentava di dimensioni inferiori rispetto a quelle usuali, ed era in leggera carenza idrica. Nonostante la lanugine bianca che ricopriva le foglioline, e la loro forma, è stato necessario ricorrere ad alcuni confronti. Il più importante è avvenuto presso l'*Herbarium Mediterraneum Panormitanum* dell'Orto Botanico dell'Università di Palermo, confrontando una foto del presunto Dittamo scattata dal sot-

toscritto con una talea del 3 ottobre 1899. Per varie ragioni⁵, ovviamente, è stato escluso potesse trattarsi di Dittamo di Creta: non ci sono evidenti certezze. Tuttavia, ciò che ha spinto alla compilazione di questo articolo, oltre le perplessità, è una motivazione di tipo esclusivamente estetico: il profumo della pianta. Per chi ha l'attitudine a "esplorare" l'esistenza attraverso le svariate sensazioni non bene determinabili che sfuggono alla scienza (le emozioni, i presentimenti, gli stati d'animo ecc.) o, come in questo caso, attraverso il proprio naso, avrà sperimentato, educato dall'attitudine stessa e da qualche strana circostanza, quanto a volte l'esistenza sia qualitativamente fuggevole.

Sebbene il rigore scientifico non ammetta confusioni⁶ — e per fortuna —, una ricerca che desideri semplicemente studiare la relazione tra i sensi "guidati dall'immaginazione"⁷ e la natura deve essere, come Henry David Thoreau⁸ ha insegnato, poetica, umana, ironica (e cioè deve offrire un punto di vista inconsueto, rivelativo⁹). Perciò questa improbabile — e innocua — scoperta ci offre due tipologie di ricerche su cui potremmo riflettere poeticamente, umanamente, ironicamente: primo, affidare al senso dell'olfatto, uno dei sensi meno scientifici¹⁰, la possibilità di riacquistare centralità¹¹, non per il raggiungimento ossessivo di risultati, piuttosto per pura contemplazione della ricerca stessa in natura¹²; e, secondo, mediante elementi puramente estetici, analizzare a fondo quell'oscuro, molteplice e permanente profluvio denso e coloso di dati sensibili che ci attraversano e ci avvolgono, rendendo un'esperienza percettiva il nostro vivere e il nostro mondo. Ecco perché in questo articolo siamo partiti affidandoci a una "sensazione" vaga, offerta dal senso dell'olfatto, più che da un confronto, il cui esito è stato poco promettente. Tale "sensazione" ci permette, coerentemente, di errare (con lo stesso comportamento adottato dalla vegetazione spontanea) e scoprire il significato di una pianta rara di cui, qui, narriamo informazioni sulle sue proprietà erboristiche, mediche ed esoteriche. Infine ritorneremo nuovamente al "naso".

Ora, se provassimo a cedere al "gioco", e a

rispondere alla domanda più ovvia, cioè cosa ci facesse il Dittamo di Creta in quel luogo, consapevoli che esso è una specie alloctona, non possiamo che creare una serie di ipotesi, molte delle quali sorte da interpretazioni e quindi prive di fonti. Per tale motivo, le ipotesi che qui vengono illustrate sono definite "scenari", e nominate con una lettera dell'alfabeto greco per meglio distinguerle. L'elenco degli scenari offerto non seguirà nessun ordine, al contrario sarà casuale. Az-zardiamo.

Scenario α. La pianta era presente in un giardino privato di Agrigento e, per chissà quale motivo (il vento, un volatile ecc.), è giunta al quartiere Ellenistico-romano.

Scenario β. I semi della pianta o la pianta stessa sono stati portati da un turista inconsapevolmente, o per scherzo, al fine di ripristinare la flora antica delle colonie minoiche ecc.

Scenario γ. La pianta era presente in Sicilia ben prima dei minoici, arrivata con altri colonizzatori; oppure è arrivata con colonizzatori che avevano avuto contatti con i minoici; o forse la pianta, recuperata a Creta, è stata coltivata nel tempo, in Sicilia, da alcune popolazioni per le sue virtù.

Scenario δ. I minoici, civiltà colonizzatrice della Sicilia, che portarono la pianta con loro arrivando nell'isola, avevano raffinate conoscenze agricole e ritenevano il Dittamo importante sia sul piano religioso che medico.

Se tenessimo conto degli scenari primo, secondo e terzo l'articolo potrebbe terminare qui. Scegliendo di argomentare lo *scenario δ*¹³, postulando che il Dittamo di Creta sia stato importato dai minoici e che la pianta sia sopravvissuta nei secoli, possiamo cominciare il nostro racconto, sostenuto da fonti, innanzitutto ricostruendo l'area di colonizzazione di questa civiltà, o almeno quella più vicina al suo ritrovamento. Per farlo, rimanendo nelle fantasticherie, ma senza lasciare nulla al caso, cercheremo di ricavare i primi essenziali ragguagli attraverso la mappa *Siciliae Antiquae* del 1619, un'incisione su rame colorata del geografo Philippe Clüver¹⁴. Os-

servando la mappa, infatti, ci accorgiamo che nella fascia centro-meridionale della Sicilia, la quale appare ben definita (sebbene con alcune imprecisioni), compaiono, tra la città di *Agrigentum*, due toponimi di chiara derivazione minoica: *Dedalium* a est e *Camico* a ovest, che corrisponderebbero, rispettivamente (grosso modo), a Palma di Montechiaro e a Sant'Angelo Muxaro, città quest'ultima che sorge su un colle e, ai cui fianchi (quello a nord è bagnato dal fiume Platani), sono state ritrovate numerose testimonianze che non lasciano dubbi sulla presenza minoica. Tra tutti, la Tomba del Principe, una tomba a *tholos* caratterizzata da una grotta a doppia camera con una volta a cupola (tipica architettura dell'isola cretese, e non solo); e, attraverso gli scavi di Paolo Orsi avvenuti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, altrettanti reperti in ceramica e in oro, oggi custoditi presso il Museo Archeologico di Agrigento, il Museo Archeologico di Siracusa e il British Museum di Londra.

Camico rivestì un ruolo fondamentale per i minoici, come testimonia Diodoro Siculo¹⁵, secondo cui i cretesi, successivamente la morte di Minosse, edificarono in suo onore un "doppio sepolcro", nella cui parte invisibile vennero poste le ossa del re. Per Diodoro questo edificio sopravvisse pure dopo la fondazione di Akragas e, con il tiranno Terone, il sepolcro venne distrutto e le ossa restituite ai Cretesi nel V secolo a.C. Nella ricostruzione di Bernabò Brea, a Camico

si ricollegano le leggende del re Cocalo presso cui giunse Dedalo fuggito da Creta per sottrarsi all'ira di Minosse. Cocalo, che abitava allora la città di Inaco, accolse l'artista fuggiasco e si fece erigere da lui la munitissima, inespugnabile rocca di Camico, avente un ingresso così stretto e sicuro che tre o quattro uomini potevano bastare a difenderla. Qui cocalo costruì la sua reggia e raccolse i suoi tesori.

Ma Minosse inseguendo Dedalo portò la guerra anche in Sicilia. Approdato con una potente flotta a Makara inviò messi a Cocalo per chiedere la punizione di Dedalo.

Cocalo, preoccupato, ricorse all'inganno. Invitò Minosse nella sua reggia e lo fece

soffocare nel bagno dalle figlie. Ne restituì poi il cadavere ai Cretesi facendo credere ad una morte accidentale.

Essi gli eressero un splendido monumento che in parte era sepolcro e in parte era invece un tempio di Afrodite. Questo restò per molto tempo un luogo di culto venerato dai Sicani finché fu distrutto da Terone, tiranno gli Agrigento, che restituì a Creta le spoglie di Minosse.

Ma fra i Cretesi, rimasti senza capo, scoppiò la discordia. I Sicani ne approfittarono e bruciarono le loro navi, sicché essi, impossibilitati a tornare in patria, decisero di fermarsi nell'isola. Alcuni si stabilirono nella stessa Makara, a cui dettero il nome di Minoa, altri, penetrati nell'interno dell'isola e impadronitisi di un luogo eccelso, fondarono una città chiamata Enghion¹⁶.

Intorno alla figura dell'isola di Creta come "dominatrice" culturale e commerciale del Mediterraneo, di Minosse come re di questo mare, e di Dedalo come genio eclettico, le leggende sono tante. Per esempio, circa Minosse

[...] ci si raffigurava l'immagine di un antichissimo grande sovrano del mare [...] che aveva liberato la maggior parte delle isole dai pirati cari e fenici e poi le aveva colonizzate, dando loro come Re i propri figli e spazzando via con tutte le sue forze la pirateria, "perché le sue entrate divennero più facili e migliori", come aggiunge la calcolatrice saggezza politica ateniese Tucidide, I 4). Ma non si sapeva bene se il nominato Minosse non fosse stato a sua volta un grande pirata, anzi un fenicio. Nelle altre leggende greche gli eroi cominciano il loro dominio liberando il paese da mostri e da briganti; invece in Minosse, accanto al Re di Creta e delle altre isole, si cela anche il Minotauro, che impone il tributo di uomini, e forse ancora un *Men asiatico* o un dio lunare, per non parlare del giudice dell'Averno, il conquistatore dei mari fino alla Sicilia, e il geloso padrone di Dedalo. È possibilissimo che per un certo periodo, sul mare, si sia stabilita l'unità, mentre sul continente regnava la molteplicità, e che Creta, con la sua "posizione dominante" (Aristotele, Polit.,

Il 7) di fronte a tutto il mare greco, con la sua grandezza e la sua presunta popolazione sia stata la più adatta ad assumersi tale compito¹⁷.

Invece, circa Dedalo, portatore di una nuova civiltà, si dice che:

giunse in Sicilia grazie ad un sistema di viaggio a dir poco inconsueto per quei tempi: volando, grazie alle ali, fatte di piume d'uccello tenute insieme con la cera. Era reduce dalle forti e, per molti versi, traumatiche esperienze fatte a Creta, negli anni di re Minosse, del mostro Minotauro, e del labirinto, il grande edificio che lo ospitava. L'intricata planimetria di questo, con il ghirigoro di corridoi e vicoli, un "Dedalo di strade", come ancora ci si esprime nell'uso comune per indicare un luogo del quale è difficile trovare l'uscita, esprime un significato molto più profondo di quel che può rivelare il mito dell'uomo-toro, il Minotauro, qui alloggiato, che semina la morte e viene ucciso da Teseo, grazie al filo di Arianna. Dedalo è portatore in Sicilia appunto del concetto di "labirinto", vale a dire della continua ricerca di libertà ed elevazione spirituale da parte degli uomini. Questo principio, espresso attraverso le spirali che, in antico, decoravano vasi e muri, finì poi con il diffondersi anche sulla penisola italiana. [...] Dedalo non inventò le ali per diletto. Era un fuggiasco. Neppure la permanenza sull'isola, almeno all'inizio, fu tranquilla. Il grande architetto greco sapeva di essere inseguito e quasi braccato dal re Minosse¹⁸.

L'area geografica, che pare ricostruita, non risponde, o risponde solo in parte, alla domanda più importante. Ciò che permetterebbe allo scenario *δ* di diventare verosimile, infatti, è comprendere che idea avessero, i minoici, della natura. Non possedendo testimonianze precise, dacché non abbiamo testi o altro in cui è esplicitata chiaramente una definizione del sostantivo natura e la tipologia di rapporto tra essa e l'uomo, possono supportarci la pittura vascolare e parietale, e i bassorilievi¹⁹. Analizzando questi reperti ravvisiamo subito che vi era, per i minoici, uno stretto legame tra la

lavorazione della terra e la spiritualità, come in molti popoli dell'area euro-asiatica. Tuttavia, quello che traspare da queste opere, cercando di effettuare una lettura che tenti di andare oltre la congettura secondo cui esse siano semplici riproduzioni di modelli artistici delle civiltà a sud del mar Mediterraneo, è lo spirito di un popolo che dava alta considerazione al sacro, aveva sviluppato tecniche pittoriche e scultoree dal gusto naturalistico complesso e possedeva conoscenze agricole avanzate.

In merito a quest'ultima lettura, la testimonianza più importante — per i motivi che successivamente verranno spiegati — è l'affresco, cosiddetto, del raccogliitore di zafferano²⁰, custodito al Museo archeologico di Heraklion, nel quale appare la figura di un uomo dalla colorazione bluastra su uno sfondo rosso, impegnato a raccogliere *Crocus* e a riporli all'interno di alcune ceste. Ebbene, se nell'affresco, piuttosto che il *Crocus*, ci fosse stato un *Colchicum*, molto somigliante e mortale²¹, o ci fosse stata una pianta rappresentata per il mero valore decorativo e simbolico, una pianta non identificabile, dipinta per puro capriccio artistico, o, al contrario, una pianta identificabile, ma parecchio più diffusa del *Crocus* in un ecosistema come quello mediterraneo (caratterizzata in prevalenza da *Asteraceae*, *Brassicaceae*, *Lamiaceae* ecc.), allora avremmo potuto convincerci che le conoscenze agricole dei minoici sarebbero state basilari. Notando la precisione pittorica utilizzata per la raffigurazione dei *Crocus*, e la plausibile abbondanza dei fiori raccolti, invece, non è assurdo affermare che si tratti di un campo coltivato intenzionalmente, e ciò potrebbe essere un segno, certamente non inconfutabile, che i minoici possedessero delle buone conoscenze agricole (a differenza degli antichi greci²²). La ragione di questo convincimento è semplice. Per la coltivazione del *Crocus*, puntualizziamo, è necessario seguire rigorosamente alcune "leggi" naturali con maggiore scrupolo di quanto si faccia con cereali o leguminose²³, prime specie addomesticate dall'uomo. Mentre per queste vi è una relativa facilità di coltivazione e semina (la semina può avvenire a spaglio e la raccolta a mano e con la falce), per

lo zafferano i passaggi sono più accurati: dalla corretta posizione dei bulbi alla corretta raccolta degli stimmi in una determinata fascia oraria ecc. Ovviamente non abbiamo, oggi, reperti di strumenti agricoli che ci possano dimostrare con certezza quanto affermato²⁴. Sulla base della scrittura geroglifica minoica sappiamo però che i cretesi utilizzavano, per esempio, un aratro di legno, a

forma *autogyes* (tutta-d'un-pezzo) raccomandata da Esiodo, con treno e vomero formati da un solo blocco, ma con manico aggiunto separatamente. Che la forma indicata dalla scrittura geroglifica sia una buona rappresentazione dell'aratro minoico si desume dal fatto che un tipo simile era usato a Creta in tempi romani ed esiste ancora oggi. Esiodo raccomandava che il vomero di un aratro (se non *autogyes*) dovesse esser fatto di quercia, il treno di leccio, e il manico di alloro o pioppo (*Le opere e i giorni*, 435-36)²⁵.

Stabilito che nei dintorni dell'area di ritrovamento del Dittamo di Creta vi era stata la presenza dei minoici, e che questa civiltà aveva conoscenze agricole avanzate²⁶, al punto da riuscire a trasportare il Dittamo e a riprodurlo oltre i propri territori, così come accadde viceversa per l'importazione a Creta di altre piante²⁷, rimane da rispondere alla domanda finale: perché, appunto, trasportarlo e riprodurlo? In altre parole, cos'è e cosa rappresenta il Dittamo di Creta?

Il suo senso è nel nome e nei suoi benefici²⁸. *Dittamo* proverrebbe dal luogo in cui la pianta cresce spontanea tra le rocce, non al di sopra dei millecinquecento metri, nel monte Δίττη (Ditte), una montagna alta più di duemila metri, nell'unità periferica del Lasithi, nella parte orientale dell'isola. Il luogo è molto importante, secondo la mitologia, perché

Crono sposò sua sorella a Rea, cui è sacra la quercia. Ma era stato profetizzato sia dalla Madre Terra, sia da Urano morente, che uno dei figli di Crono l'avrebbe detronizzato. Ogni anno, dunque, egli divorava i figli generati da Rea: prima Estia, poi Demetra ed Era, poi

Ade ed infine Posidone. Rea era furibonda. Essa partorì Zeus, il suo terzo figlio maschio, a notte fonda, sul Monte Liceo in Arcadia, dove i corpi non proiettano ombra, e dopo averlo tuffato nel fiume Neda, lo affidò alla Madre Terra. Costei portò Zeus a Litto, in Creta, e lo nascose nella grotta Dittea sulla collina Egea²⁹.

Difatti così canta Esiodo:

[...] un dolore crudele possedeva Rea.
Ma quando di Zeus padre degli dei e degli uomini stava per sgravarsi, allora supplicò i cari genitori
suoi, Gea e Urano stellato,
di escogitare un'astuzia, perché di nascosto partorisce
il caro figlio, e vendicasse le Erinni del padre suo
e dei figli che il grande Urano dai tortuosi consigli inghiottiva.
Quelli ascoltarono la cara figlia e obbedirono,
e le mostrarono quanto era destino avvenisse
riguardo a Crono re e al figlio dal forte cuore;
la inviarono a Litto, nella grassa contrada di Creta,
quando stava per partorire il più giovane dei figli,
il grande Zeus; per lei lo accolse Gea immane
in Creta ampia, da nutrire e allevare.
Qui giunse portandolo, veloce attraverso la nera notte,
da principio a Litto; e lo nascose, prendendolo tra le mani,
in un antro scosceso, sotto i recessi della terra divina,
sul Monte Egeo coperto di boschi³⁰.

Si ritiene che la grotta di Psicro sia la grotta del monte Ditte, ma l'identificazione non è accertata. Di là da questo dettaglio, notevole è riscontrare che tra il Dittamo e il processo del parto vi è un particolare legame, un legame sacro, essendo stato scelto quel luogo da "Madre Terra", innegabilmente la dea del parto (la dea che partorisce la "materia", entro la

quale e per mezzo della quale viviamo³¹). Un altro particolare legame lo ritroviamo in *Eileithya* (*Εἰλειθυία*), o Ilizia, divinità alla quale gli antichi greci ricorrevano in soccorso del parto, raffigurata con una corona di Dittamo che le cinge la testa:

Gli antichi avevano consacrato questa erba alla dea Lucina, che proteggeva i parti e che spesso veniva rappresentata appunto con una corona di dittamo. L'erba veniva detta anche Artemidesium, Eubolium, Labrum, Veneris. Le donne greche e romane le attribuivano poteri straordinari per i parti, che pensavano potesse agevolare. [...] Plutarco aggiunge che le donne di Creta, avendo visto come le capre facevano uscire dal corpo le frecce mediante il dittamo, impararono da questo a usare la pianta per il parto (De Sol. Anim.)³².

La relazione tra il Dittamo e il parto è attestata sia da Ippocrate, nel suo *Natura della donna*, il quale, in caso di sangue dall'utero, consiglia di berlo mescolato con altre erbe, isolatamente, cotto nell'acqua o nel vino³³, sia, inoltre, in uno dei più antichi testi di botanica ed erboristica, il *De materia medica* di Dioscoride Pedanio, scritto nel I secolo d.C., che, tra l'altro, del Dittamo enumera varie proprietà mediche, tra cui quelle antisettiche, necessarie in un'isola nella quale sono presenti svariati animali selvatici velenosi³⁴. Le parole che Dioscoride dedica al Dittamo di Creta sono presenti al capitolo XXXI, e vengono qui citate integralmente per un confronto diretto:

Dictamnium.

Dictamnium, aliquibus sylvestre pulegium vocatur. Cretensis herba est, acrus, lanus, pulegium similis, sed maioribus foliis, quae tomento quodam spissaq; lanugine pubescunt. Floren nullum aut semen profert. Praestat omnia quae satium pulegium, sed efficacius multo: nam non potum modo, sed appositum quoq; aut suffitum, defunctos partus eiicit. Product in Creta capras sagittis percussas, huius herbae pastu, eas excutere. Purganti vim habet succus illitus, aut cum polenta tritus. Herba impactos pedibus reliquiove

corpori aculeos, illitu refigit. Ad lienus dolorem efficax habetur: siquidem ipsum imminuit. Metunt aestate e autumnno. Radix eius gustu calfacit, pirtus accelerat. Succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidium est. Tanta hearbae facultas est, ut olfacta abigat bestias, quae venenato ictu saeviant, appensaq; contactu exanimet. Vulneribus ferru illatus, et denatus morsibus, infusus succus praesentaneo est remedio, sietiam ab instillatione statim in potu assumatur. Quod pseudo dictamnium vocant, multus in terris nascitur, ante dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus praebet, sed ineffacius multo. Defertur a Creta alterum dictamni genus, foliis sisymbrii, ramis maioribus: in quibus flores sylvestris origani, nigri, molles: odor foliorum inter sisymbrium et saliviam iucundissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferit. Miscetur emplastrus e medicaminibus quae adversus serpentium iniurias confinguntur theriaca vocant³⁵.

Il commento delle analisi botaniche di Dioscoride Pedanio le dobbiamo al medico senese Pietro Andrea Mattioli, a cui lavorò alla fine della prima metà del XVI secolo:

Del Dittamo,

Chiamano alcuni il Dittamo Pulegio salvatico: è herba, che nasce in Candia, acuta, liscia, & simile al Pulegio, ma sono le sue frondi maggiori, ricoperte di borra, & d'una certa pelosa lanugine. Non produce fiori, ne seme. Ha il medesimo valore, che'l pulegio domestico; ma è molto più efficace: imperoche non solamente bevuto, ma applicato, & profumato tira fuori del corpo le creature morte. Dicesi, che in Candia fa il Dittamo uscire le saette da dosso alle capre ferite, che lo pascono. Il succhio impiastrato, ovvero trito con polëta, ha virtu di purgare. Impiustrata l'herba alle suole de i piedi, ò in qual si voglia altra parte del corpo, cava fuori i bronconi, & le spine. È buono il Dittamo à dolore di milza: imperoche dissecca, & risolve. Cogliesi la state, & l'autunno. È la radice sua al gusto calida: accelera il parto. Il succhio bevuto cõ vino soccorrere à i morsi delle

serpi. Nel che ha tanta virtù, che solo il suo odore le fa fuggire, & co' mordere, & co' trafiggere, quando si toccano con esso. Messo il succhio nelle ferite fatte da ferro, ovvero da i morsi de' velenosi animali, overamente bevuto, prestamente le sana³⁶.

Simili sono le testimonianze che possiamo leggere in Plinio, secondo il quale, tra le varietà di origano, il migliore sarebbe quelle di Creta, poiché possiede un buon profumo, ha la proprietà di allontanare i serpenti³⁷ e di fare cadere le frecce. Il Dittamo, scrive:

[...] si trova solo a Creta, ha i rami molto sottili, è simile al puleggio, brucia in bocca ed ha un sapore aspro. Se ne utilizzano solo le foglie; non ha fiori, né semi, né gambo; la sua radice è sottile e non si sfrutta. Anche a Creta poi non cresce su ampie distese, ed è straordinariamente ricercato dalle capre³⁸.

Il Dittamo, oltre agli usi medici³⁹, avrebbe anche proprietà “magiche”. Il suo genere sarebbe femminile⁴⁰, il suo pianeta Venere⁴¹, il suo elemento l'acqua. Tra i poteri, aiuterebbe a generare manifestazioni e previsioni astrologiche:

Il dittamo di Creta se bruciato è un'ottima base per manifestarsi di spiriti; l'apparizione avverrà nel fumo che esce dal turibolo. Miscelato in parti uguali con vaniglia, belzuino e sandalo forma un buon incenso per le previsioni astrologiche⁴².

Per il linguaggio allegorico dei fiori, utile

per scrivere *sélan*⁴³, e che fu codificato maggiormente agli inizi dell'Ottocento con i “*flower books*”, come l'*Histoire des Roses* del 1818 di Charles Malo, e *Le Jardinier Fleuriste dédié aux dames* del 1819 di un anonimo, il Dittamo di Creta mantiene il suo legame con il parto. Il linguaggio dei fiori fu introdotto dall'Oriente in Europa da lady Mary Wortley Montagu, che aveva risieduto a Costantinopoli dal 1716 al 1718 con il marito ambasciatore. Il testo più noto è *Le Language des Fleurs*, di Charlotte de Latour (forse pseudonimo di Luise Cortambert), pubblicato a Parigi dallo stampatore Audot senza data. La de Latour, alla sezione del libro del dizionario, scrive che il Dittamo simboleggerebbe la nascita:

Quando Giunone presiedeva alla nascita dei neonati, sotto il nome di Lucina, portava con sé una corona di Dittamo; il buon odore di quest'arbusto, e le virtù medicinali che l'avevano reso così celebre fra gli antichi, lo rendono ancora più stimato; è originario dell'isola di Creta⁴⁴.

Infine, e con questa informazione olfattiva e simbolica concludiamo l'indagine sul Dittamo, pare che la pianta sia stata una sorta di “talismano”⁴⁵ per gli innamorati, i quali lo raccoglievano per lenire i dolori o per i propri amati, tanto che nel dialetto cretese il Dittamo è chiamato *Ἐρωταῖς*.

Ora, se dopo tale anarchica ricerca la causa della presenza del Dittamo di Creta in Sicilia è rimasta un mistero, un profumo “non misurabile”, ciò non fa che accrescere, ancora di più, la dimensione sacra di questa umile pianta.

Note

¹ “Il vento sussurra/mi canta/diciamo che sono arrivato qui, non importa a nessuno/da dove vengo/e chi sono./l'unica cosa importante è sempre che tipo di persona sono”.

² Cfr. René Dussaud, *Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la Mer Egée*, Paris, 1914; Gustave Glotz, *La civilisation égéenne*, Paris, 1923; Pierre Waltz, *Le Mond égéen avant Les Grecs*, Paris, 1934.

³ Jan Hendrik Ietswaart, *A taxonomic revision of the genus origanum*, London, 1980.

⁴ Lo stesso Pignatti scrive: “Segnalato anticamente a Malta, ma non ritrovato in seguito; coltivato raramente come pianta aromatica nell'It. Sett. e Centr.”, cfr. Sandro Pignatti, *Flora d'Italia*, II vol., Bologna, 1982, p. 487.

⁵ Il luogo “scelto” dal Dittamo di Creta per germogliare era davvero atipico (la conseguenza di una spontaneizzazione?, e iniziata quando?); anche credere che, dopo l'importazione da parte dei minoici, possa essere sopravvissuta per qualche millennio. Sul ruolo “autonomo” delle piante, cfr. Peter Martin Ray, *La vita delle piante*, traduzione di Giorgio Morpurgo, Bologna, 1980; Gustav Theodor Fechner, *Nanna o l'anima delle piante*, a cura di Giampiero Moretti, traduzione di Giuseppe Rensi, Milano, 2008; Jacques Brosse, *La magia delle piante*, a cura di Ippolito Pizzetti, traduzione di Valentina Palombi, Pordenone, 1992; Mauride Maeterlinck, *L'intelligenza dei fiori*, traduzione di Annalisa Marchianò, note di Francesco Corbetta, Bologna, 2011.

⁶ Cfr. Samir Okasha, *Il primo libro di filosofia della scienza*, Michele Di Francesco, Torino, 2006; in opposizione, Paul Karl Feyerabend, *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, prefazione di Giulio Giorello, traduzione di Libero Sosio, Milano, 2020.

⁷ Richard Mabey, *Il taccuino del naturalista. Esplorare la natura coi cinque sensi*, Monica Maria Cleofe Bottini, Milano, 2012, p. 79.

⁸ Henry David Thoreau, *L'agire del mondo. Ragionando di scienza, natura, esperienza umana*, a cura di Laura Dassow Walls, traduzione di Salvatore Proietti, 2008.

⁹ “Tutti abbiamo un nostro retroterra fatto di senso comune e realtà quotidiana; ed ecco che improvvisamente un'idea inattesa lo invade. Ma è una cosa non sostanziale. L'accidente comico distorce la natura di fronte a noi, muove un'analoga sbagliata nella nostra mente, un suggerimento che non può essere messo in pratica. In poche parole siamo in presenza di un assurdo: e l'uomo, essendo un animale razionale, non può apprezzare l'assurdo più di quanto possa apprezzare la fame o il freddo”, George Santayana, *The Sense of Beauty*, in *The Philosophy of Laughter and Humor*, a cura di John Morreall, Albany, 1987, pp. 92-93. Inoltre sullo “svelamento” cognitivo fornito dall'umorismo cfr. Ralph Waldo Emerson, in *The complete works of Ralph Waldo Emerson*, 1869.

¹⁰ “Una lunga valutazione filosofica e una scarsa attenzione scientifica hanno etichettato l'olfatto come il senso nell'animalità, il senso carnale e più viscerale, il più inaffidabile dal punto di vista intellettuale, il più emotivo e il più distante dal linguaggio [...] Ma la causa decisiva della scarsa considerazione filosofica dell'odorato e della sua svaluta-

zione cognitiva è l'impossibilità di verbalizzare le esperienze olfattive, la difficoltà oggettiva di descrivere un odore”, Rosalia Cavalieri, *Il naso intelligente. Che cosa ci dicono gli odori*, Roma-Bari, 2020, p. 129. C'è anche un problema di svalutazione della funzionalità dei sensi e anche dell'Estetica, molto comune nelle scienze, cfr. Ernst Cassirer, *Filosofia delle forme simboliche*, Firenze, 1976; cfr. Brigitte Munier, *Storia dei profumi. Dagli dei dell'Olimpo al cyber-profumo*, tradizione di Marcello Di Bari, Bari, 2006.

¹¹ Marcuse sostiene che l'immediatezza del senso dell'olfatto sia la causa della sua repressione, intensificata con lo sviluppo della società. Cfr. Herbert Marcuse, *Eros e civiltà*, Lorenzo Bassi, Torino, 1967. Eppure il profumo è la “[...] prima testimonianza dei nostri legami con il mondo”, Gaston Bachelard, *La poetica della rêverie*, revisione di Barbara Sambo, traduzione di Giovanna Silvestri Stevan, Bari 1972, p. 153.

¹² Potrebbe essere questo il significato di un'Estetica naturalistica?

¹³ Scenario che riceve proprio questa lettera per differenti motivi. Innanzitutto perché è l'iniziale del Dittamo in greco. Poi perché la lettera maiuscola è stata usata per indicare una delle due tipologie di foce del fiume, quello a delta appunto, e questo articolo mira a essere un accumulo di informazioni che somigliano a detriti. Infine perché in algebra il simbolo indica una possibile soluzione, che qui abbiamo cercato.

¹⁴ Danzica, 1580 - Leida, 1622. Allievo di Joseph Justus Scaliger.

¹⁵ Cfr. Diodoro Siculo, *Biblioteca storica*, a cura di Giuseppe Cordiano e Marta Zorat, Milano, 2004.

¹⁶ Luigi Bernabò Brea, *La Sicilia prima dei Greci*, Milano, 1960, pp. 176-177.

¹⁷ Jacob Burckhardt, *Storia della civiltà greca*, traduzione di Maria Attardo Magrini, Firenze, 1992, p. 116.

¹⁸ Salvatore Spoto, *Miti, riti, magia e misteri della Sicilia. Un viaggio suggestivo alla scoperta dell'anima più antica, profonda e segreta dell'isola, dove il fascino dei costumi d'Oriente ha incontrato la raffinatezza culturale dell'Occidente*, Roma, 2001, pp. 23-24.

¹⁹ Cfr. Arthur Evans, *The palace of Minos at Knossos*, London, 1921-30.

²⁰ O meglio, i pochi frammenti, poiché l'archeologo Arthur Evans incaricò alcuni artisti di restaurarlo, ma il risultato fu, secondo alcuni, stravagante. Malgrado ciò, dai pochi dettagli originali, lo zafferano è pressoché decifrabile. “[...] il cosiddetto ‘ragazzo che coglie i fiori di croco’, divenuto celebre come ‘blue boy’, appartenerebbe al vecchio palazzo, secondo il parere di Evans, che l'ha riportato alla luce; tuttavia è quasi sicuro che l'affresco risale al periodo successivo. Nella figura a noi pervenuta intera, salvo la testa, si crede oggi di riconoscere piuttosto una scimmia. D'altra parte essa porta braccialetto, cintura e perfino un amuleto (un filo è visibile sul petto), oggetti che difficilmente si adattano ad un animale”, Spyridon Marinatos, *Creta e Micene*, traduzione di Mina Bacci, Firenze, 1960, p. 148. Un'altra importante testimonianza figurativa sul ruolo dei minoici in agricoltura deriva anche da un vaso in steatite, quello di Agia Triada, su cui è rappresentata una sfilata di mietitori a torso nudo.

²¹ Il *Colchicum* contiene la colchicina, un alcaloide.

²² Cfr. Pierre Grimal, *L'arte dei giardini. Una breve storia*, a cura di Marina Magi, presentazione di Ippolito Pizzetti,

Milano, 2018, p. 16.

²³ Le fonti datano le prime coltivazioni a circa diecimila anni fa. Cfr. Antonio Saltini, *Storia delle scienze agrarie*, prefazione di Ludovico Geymonat, Bologna, 1985. Intorno ai cereali e alle leguminose si sono sviluppate curiose vicende. «I contadini, fino a un secolo fa, credevano che il grano fosse abitato da uno spirito che per qualche mese rimaneva sepolto con i chicchi seminati, per ritornare alla luce del sole con le spighe verdi. Lo si venerava con tanti nomi: poteva essere la Madre del Grano o la Santa Vergine, oppure la Vecchia o il Vecchio. Si pensava che lo spirito del Grano fosse presente nel fascio di spighe che si lasciava per ultimo nel campo al momento del raccolto. Tagliando le ultime spighe veniva catturato: per questo motivo si portava a casa l'ultimo covone onorandolo. In autunno poi si prendevano i chicchi del grano covone mescolandoli con il grano da semina, oppure li si spargeva in primavera sul frumento giovane in modo che lo spirito racchiuso in essi esercitasse la sua influenza fertilizzatrice. In epoca arcaica poteva accadere che la cerimonia della mietitura si trasformasse in un rito sanguinoso, segno di una degenerazione religiosa. I contadini identificavano lo spirito del Grano in un forestiero che attraversava i campi durante la mietitura, oppure nel mietitore che tagliava l'ultimo covone. Costui veniva ucciso e bruciato, e le sue ceneri sparse, alla semina, nei campi per fertilizzare. Si supponeva infatti che lo spirito del Grano si appiattisse fra le spighe indietreggiando, a mano a mano che la mietitura procedeva, fino alle ultime spighe all'ultimo covone. A quel punto — dicevano — lo spirito del Grano, espulso dall'ultimo rifugio, doveva assumere necessariamente una forma diversa da quella degli steli, che erano stati il suo corpo: e quale poteva essere se non l'aspetto di chi si trovava più vicino alle ultime spighe dell'ultimo covone?», Alfredo Cattabiani, *Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante*, Milano, 2016, pp. 453-454. Ne scrive anche James George Frazer, ne *Il ramo d'oro. Studio della magia e la religione*, traduzione di Lauro De Bosis, Torino, 2012, secondo cui lo Spirito della mietitura, che deve essere esorcizzato con il canto, è incarnato da un animale spaventato, come una lepore, una pernice che si nasconde nel campo.

²⁴ «Sugli strumenti che si adoperano per rivoltare la gleppa le notizie scarseggiano. Se le zappe erano fatte di legno indurito a fuoco o rivestito di un sottile strato di bronzo, sono scomparse. Si conosce un attrezzo di bronzo, che risale al Minoico antico, di cui una parte serviva per tagliare l'altra per zappare. Figura sotto forma di segno stampato sui dischi di Festo. È adoperato dall'India fino ai Balcani. È lo stesso utensile che usavano i Cretesi i nostri contemporanei. Non è da escludere che lavoratori manuali, soprattutto nelle regioni arretrate dell'occidente, abbiano continuato a lungo a servirsi di pietre munite di manico come zappette e accette. La quantità che se ne trova nell'Apokorona e alla Cidonia induce a riflessione. Nei segni geroglifici del Minoico medio si possono vedere le varie forme assunte dall'aratro cretese, o meglio dell'aratro semplice, dato che si tratta di uno strumento senza avantreno, che assomiglia a una marra trascinata sul terreno. È fatto con l'inforatura di due robusti rami di quercia, uno dei quali, appuntito con cura indurito a fuoco, serve al tempo stesso da dentale da vomere, mentre l'altro, ricurvo e più tenero, unisce il timone al tallone: è la

coda, la bure o l'asta dei nostri antichi aratri, ma non incavigliata. Sul tallone o sull'uno o l'altro dei due rami è fissato una barra di legno obliqua, la stegola, fornita di un'impugnatura», Paul Faure, *La vita quotidiana a Creta ai tempi di Minosse (1500 a.C.)*, traduzione di Rosanna Pelà, Milano, 1984, p. 157. E, argomento altrettanto importante per la dimostrazione della tesi qui presente, secondo cui i minoici avessero conoscenze agricole avanzate, sta in questa in questa affermazione: «Ma una cosa è certa, ed è che i Greci dell'epoca classica attribuivano alla Creta preellenica l'origine dell'agricoltura, e davano Creta come patria dell'eroe Buzige, 'colui che aggioga i buoi'. Per primo egli avrebbe saputo domare e attaccare i tori, arare e coltivare un campo. Sull'Acropoli di Atene era messo in mostra il suo arato sacro. A Buzige si faceva risalire all'interdizione di uccidere i buoi e i tori, in virtù dei servizi che rendono alla terra», P. Faure, cit., p. 158, e in ciò che i minoici coltivavano: «Tralasciamo le due qualità di miglio, a pannocchia a seme, che [...] costituivano ormai soltanto l'alimentazione dei popoli barbari dell'Italia, dei Balcani del Nord e dell'Asia Minore. [...] le scoperte nei magazzini di Zakro, Malia, Cnosso e Palaikastro dimostrano che la creta minoica preferiva cereali più ricchi. Si elimineranno anche l'avena e la segale, tra le graminacee coltivate. Ma si manterranno almeno due varietà di frumento, l'amilaceo (*Triticum dicocum*) il grano tenero (*Triticum vulgare*). Il primo, originario della Siria e ben noto agli Egiziani e ai Mesopotamici, è un grano vestito. Ogni spighetta contiene due grani piccoli e vetrosi, che aderiscono tenacemente alla pula, e quindi sono difficili da trebbiare. La sua farina è stata sempre molto apprezzata per la preparazione delle focacce. Il grano tenero, invece, presenta in ogni spighetta tre o quattro granelli corti e farinosi che, sotto la battitura, ricadono svestiti. Questa varietà, conosciuta fin dall'epoca neolitica, proviene dalle regioni montagnose che si estendono dalla Persia al Kashmir. Tale origine conferma il carattere in parte orientale della popolazione cretese. Il farro (*Triticum spelta*) sembra di coltivazione più tardiva, a Creta. Quanto alla spelta (*Triticum monococcum*) è stata trovata soltanto negli scavi di Lerna e di Troia. [...] L'orzo, originario degli stessi territori del grano, nel vicino Oriente, a Creta era coltivato almeno quanto il grano, nel rispetto a quest'ultimo offriva il vantaggio di una maggior robustezza e precocità [...] Non sappiamo se, mediante fermentazione del malto, fabbricassero anche birra, come facevano i loro vicini Egiziani. In un paese di estesi vigneti, è lecito dubitarne. Ma l'uso, nei culti misterici più antichi, e specialmente in quello della cretese Demetra, di una mistura chiamata *kykeon*, e la raffigurazione di spighe d'orzo su parecchi vasi del XVII secolo trovati a Cnosso fanno pensare all'impiego dell'orzo fermentato in un'epoca molto remota. A quanto pare, si mescolava la farina d'orzo con acqua e puleggio, una specie di menta selvatica che nella Creta orientale adoperata ancora per una tisana. [...] Forse ancora più dell'orzo e del frumento, i Cretesi seminavano leguminose, almeno a giudicare dagli enormi silos dei palazzi e delle ville in cui sono state trovate granaglie: vesce, identificate a Cnosso e a Niru Khani, lenticchie, identificate a Malia e nella periferia di Iraklion, piselli grigi dei campi (*Pisum arvense*) e ceci (*Cicer arietinum*), coltivati quasi dappertutto. [...] Infine, a Creta si coltivano anche semi oleosi: quelli del papavero, del sesa-

mo, del lino e del ricino”, P. Faure, cit., pp. 159-161.

²⁵ P. Faure, cit., p. 210.

²⁶ Cfr. Richard Wyatt Hutchinson, *L'antica civiltà cretese*, traduzione di Luciana Pecchioli, Torino, 1976.

²⁷ Cfr. Lucien Guyot, *Origine des plantes cultivées*, Parigi, 1942.

²⁸ In molte specie della famiglia delle Labiatae “[...] le parti aeree, specialmente le foglie e i fiori, contengono in abbondanza oli essenziali prodotti da speciali peli ghiandolari. Le essenze si ottengono per distillazione dalle sommità fiorite dalle foglie e sono impiegate in liquoreria e profumeria. Diverse specie sono di uso aromatico-condimentario. Da un punto di vista terapeutico hanno quasi tutte l'identica applicazione con un'azione stimolante, antispasmodica, carminativa ecc.”, Antonio Amico, *Piante medicinali. Lezioni di botanica farmaceutica*, Bari, 1972, p. 146. E anche, sempre sull'origano: “Questa pianta aromatica ha un sapore grato e caldo, presenta le medesime proprietà medicinali per le altre labiate aromatiche; in medicina usano comunemente l'olio essenziale per l'odontalgia; servono le foglie per condimento delle vivande”, Pietro Calcara, *Florula medica siciliana. Esposizione delle piante indigene medicinali*, Palermo, 1851, p. 127. Anche la mitologia delle piante esalta le proprietà dell'origano: “Il suo nome deriva dal greco *origanos*, composto da *óros*, ‘montagna’, e da *gános*, ‘splendore’: ‘splendore di montagna’ perché allo stato spontaneo è una pianta che alligna soprattutto nelle zone alte. [...] Fu molto apprezzato fin dall'antichità — come testimoniano Dioscoride, Columella e Plinio — per le qualità terapeutiche delle sommità fiorite e delle foglie che contengono timolo, carvacrolo, terpinene, tannini e sostanze amare. È antalgico, antisettico, antispasmodico, espettorante, parassitiocida, stomachico e tonico. Lo si usa per curare o preservare l'apparato respiratorio e digerente: è perciò utile contro le bronchiti, le tossi persistenti, le digestione laboriose. I fitoterapisti lo prescrivono anche per la sua azione stimolante sull'apparato nervoso; ma non manca di altre virtù: si può guarire rapidamente un torcicollo applicando sulla parte un cuscinetto delle sue sommità fiorite, appena colte e riscaldate per brevissimo tempo in padella. Lo si aggiunge infine alle vivande per ottenere una buona secrezione dei succhi gastrici e un miglior funzionamento del fegato. [...] Per tali peculiarità l'origano ha suscitato il simbolo del Conforto. Compone anche quello della Medicina nell'emblema dove la cicogna ne tiene nel becco un rametto, perché una leggenda diffusa fin dal Medioevo narra che questo uccello, quando soffriva di stomaco per avere mangiato qualche cibo nocivo, si curava con origano», A. Cattabiani, cit., pp. 644-645.

²⁹ Robert Graves, *I miti greci. Dei ed eroi in Omero*, traduzione di Elisa Morpurgo, Milano, 1963, p. 32.

³⁰ Esiodo, *Teogonia*, introduzione di Ettore Cingano, a cura di Eleonora Vasta, Milano, 2004, pp. 33-35.

³¹ Cfr. il mito di Ctonia narrato da Ferecide di Siro, raccolto in Giorgio Colli, *La sapienza greca vol. II*, Milano, 1992, in cui Ctonia (*Xθονία*), probabilmente suona onomatopeico sorto dal colpo della zappa sulla terra non ancora fertile, viene resa Ge, Gea (*Γη*), dopo che il cielo, o Zeus, le dona un manto, da lui ricamato, contenente le bellezze naturali.

³² Angelo De Gubernatis, *Mitologia delle piante. Ovvero le*

leggende del regno vegetale, Montespertoli (FI), 2010, pp. 72-73.

³³ Cfr. Ippocrate, *Natura della donna*, introduzione, traduzione e note di Valeria Andò, Milano, 2000.

³⁴ “Quanto ad animali selvatici, si possono ricordare a Creta solo lo stambecco — l'animale più celebre nell'arte e nella letteratura cretese, — il tasso, il gatto selvatico, e la donnola. Gli antichi, che avevano notato questo fatto, narravano che Zeus avesse liberato l'isola natale dalle bestie nocive o che Herakles ne avesse purificato il territorio in modo che ‘non vi fossero più animali selvatici come orsi, lupi, serpenti e simili’. In realtà questo è esagerato perché a Creta esistono i serpenti, e tra questi la vipera velenosa, come pure si trova lo scorpione il cui morso è doloroso ma non mortale. Più pericoloso invece il ragno velenoso, il rogalida, presente soprattutto nella parte orientale di Creta, il cui morso può procurare la morte come affermano i medici dell'isola del quale parla Plinio (Diodoro, IV, 17; Plinio, *Nat. Hist.*, VIII, 83)”, S. Marinatos, cit., p. 9.

³⁵ Pedanii Dioscoridis Anazarbei, *De medica materia*. Consultato presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana di Palermo, Unità Operativa Fondi Antichi.

³⁶ *Il Dioscoride dell'eccellente dottor medico M.P. Andrea Mattioli da Siena*. Consultato presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana di Palermo, Unità Operativa Fondi Antichi.

³⁷ Gaio Plinio Secondo, *Storia naturale*, vol. III, traduzione di Andrea Aragosti, Franca Ela Consolini, Anna Maria Cotrozzi, Roberto Centi, Francesca Lechi, Alessandro Perutelli, Torino, 1984, p. 99. La credenza deriverebbe dalla *Historia animalium* di Aristotele IX 6, 612a 3; cfr. Teofrasto, *Historia plantarum* IX 16, 1; Virgilio, *Aeneis* XII 412-15; Cicerone, *De natura deorum* II 126; Apuleio, *De Virtutibus Herbarum*; Antigono Caristo, *Historiarium Miebiliium Collectanea* XXXVI; Isidoro, *Origines* XVII 9.29.

³⁸ Gaio Plinio Secondo, cit., p. 673-675.

³⁹ L'utilizzo di erbe per motivi magici, religiosi e medici è stata, per la nostra specie, una costante. Ancora, nel nostro recente passato, esisteva specificamente un esperto in trattamenti erboristici, e alcune reminiscenze (purtroppo poche, perché molte sono andate perdute) rimangono presenti nel più profondo mondo contadino del sud Italia, e in Sicilia, spesso tramandate oralmente: “L'erbauiuolo, *irvaloru*, è un altro personaggio ricercato e frequentato in medicina. Lunghe cure di radici di erbe e d'altro esigono che si ricorra a lui, non solo come a preparatore di bevande ben noti e di cartine mal note, ma anche come a segretista e medicone. Quando si parla di qualche erbauiuolo, si dice che costui di medicina se ne intende (*Chissu di medicu si nni senti*, ovvero: *Chissu è menzu medicu*); anzi deve avere un valore speciale quando si che ha dei segreti che nessuno conosce e che egli trova in un libro, stampato nientemeno nel seicento; ed un libro di *lu secentu* dev'essere una vera rarità, la quintessenza del sapere, un libro miracoloso, e pochissimi sanno leggere”, Giuseppe Pitre, *Medicina popolare siciliana*, Firenze, p. 28. I medicamenti, spesso effettuati per virtù soprannaturali e durante dei riti, erano ritenuti efficaci e anche da disapprovare: “La medicina popolare pratica in Sicilia cura le malattie con le parole, le erbe, le pietre e gli animali. Le parole hanno una importanza ed efficacia speciale; e nei tempi passati n'ebbero

tanta da creare e mantenere tutta una classe di medici e di mediche in gran voga e stima presso il volgo. [...] La potestà civile li reclamava sotto la propria giurisdizione; la ecclesiastica li condannava *a priori*. [...] i sinodi diocesani comminavano carcere e pene pecuniarie. Per dirne una, quello di Girgenti del 1553 lamentava che nella diocesi si menassero in giro per la città i poveri ammalati ripetendo loro formole o parole superstiziose, facendo gesti ed atti strani, creduti acconci a guarirli; e che vi fossero donne le quali andavano a visitare l'inferno ed il paradiso, il che si diceva e si dice ancora: *Jiri a lu seculu*. Il sinodo della stessa Girgenti del 1655 parla di orazioni non approvate dalla chiesa, con le quali le donniciuole presumevano guarire gli ammalati: e ci vuol poco a capire che queste orazioni non erano altro se non degli scongiuri, come quelli – se pure non sono, come io credo, i medesimi – che oggidì corrono, e dei quali ho detto in altri miei scritti e dirò nel presente volume. Le erbe in propria specie o combinate tra loro così da formare le più strane miscele occupano un gran posto. Tutte le piante ad erbe hanno, ciascuna per sè, una speciale virtù; anzi un proverbio dice: *Tanti erbi, tanti mali avemu*; ed un altro: *Cc'è tanti erbi all'ortu, / Ca risurgiuunu l'omu mortu?*. G. Pitre, cit., pp. 8-9.

⁴⁰ Rispetto al genere, cfr. M. Esther Harding, *I misteri della donna. Un'interpretazione psicologica del principio femminile come è*

raffigurato nel mito, nella storia e nei sogni, traduzione di Aldo Giuliani, Roma, 1978.

⁴¹ Rispetto al pianeta: “Venere possiede [...] natura temperata”, Claudio Tolomeo, *Tetrabiblos o I quattro libri delle predizioni astrologiche*, a cura di Massimo Candellero, Carmagnola, 2014, p. 38.

⁴² Scott Cunningham, *Enciclopedia delle Piante Magiche*, traduzione di Paola Maria Chinarelli Acanfora, Milano, 1992, pp. 95-96.

⁴³ Messaggio composto da fiori e piante.

⁴⁴ Charlotte de Latour, *Il linguaggio dei fiori*, traduzione di Giuseppina Garufi, Firenze, 2011, p. 119.

⁴⁵ “I profumi sono autentici talismani e basta cospargersi con un'essenza per immedesimarsi nel suo magnetismo astrale. I benefici resi dai profumi applicati in questo modo sono innumerevoli. Non vi è circostanza che non sia suscettibile di questa irradiazione magnetica e non vi è causa esterna, di qualsiasi natura, che non vi reagisca immedesimandosi nella sua 'aura'. I profumi si irradiano dalla persona, la circondano e la proteggono quando sono applicati nel giusto modo, oppure aprono nell'aura quella breccia in cui possono infilarsi facilmente gli strali della sorte avversa”, Leo Kaiti, *Piante e profumi magici*, S. Giovanni La Punta (CT), 1993, pp. 55, 56.

Contribution subjected to double-blind peer review process by two reviewers and plagiarism check with positive outcome.